

TRANSPLANTATSIYANING AXLOQIY MUAMMOLARI

Abduraxmanov Shaxriyor Zafar o'g'li

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Menejment: Sog'liqni saqlash menejmenti yo'nalishi

3-bosqich talabasi

Mirzaxmedov Hasanbek Baxtiyorjon o'g'li

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Menejment: Sog'liqni saqlash menejmenti yo'nalishi

3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972470>

Annotatsiya: Transplantatsiya — odam va hayvonlarda patologik jarayon natijasida shikastlangan yoki olib tashlangan to'qimalar va organlar o'rniga sog'lomini ko'chirib o'tqazishdir. Ko'chirib o'tqaziladigan to'qima yoki organ kimdan olinganiga qarab transplantantlar quyidagicha farqlanadi: autotransplantant — bemorning o'zidan, allotransplantant — odamdan odamga, ksenotransplantant - boshqa individdan. Hozirgi buyrak transplantatsiyasi juda keng yo'lga qo'yilgan. Tibbiyotning ikkita asosiy tamoyillari: "Zarar qilmang" va "Yaxshilik qil" o'rtasidagi ziddiyatni ko'rib chiqamiz. Ushbu muammoni "yumshatish" uchun sog'liqni saqlash sug'urtasi orqali donorning manfaatlarini himoya qilish imkoniyatlarini ta'minlash kerak.

Kalit so'zlar: Transplantatsiya, transplantologik operatsiyalar, yurak va buyrak transplantatsiyasi, organlar va to'qimalar transplantatsiyasi, zarar qilmang tamoyili.

Аннотация: Трансплантация – пересадка здоровых тканей и органов на место поврежденных или удаленных тканей и органов у человека и животных в результате патологического процесса. В зависимости от того, у кого взята ткань или орган, подлежащие пересадке, трансплантаты различаются следующим образом: ауто трансплантат - от самого пациента, аллотрансплантат - от человека к человеку, ксенотрансплантат - от другого человека. Сегодня трансплантация почки получила очень широкое распространение. Давайте посмотрим на конфликт двух главных принципов медицины: «Не навреди» и «Сделай добро». Чтобы «смягчить» эту проблему, необходимо предоставить возможности защиты интересов донора посредством медицинского страхования.

Ключевые слова: Трансплантация, трансплантологические операции, трансплантация сердца и почек, трансплантация органов и тканей, принцип не навреди.

Annotation: Transplantation is the transplantation of healthy tissues and organs in place of damaged or removed tissues and organs in humans and animals as a result of a pathological process. Depending on from whom the tissue or organ to be transplanted is taken, transplants differ as follows: autotransplant - from the patient himself, allotransplant - from person to person, xenotransplant - from another individual. Today's kidney transplantation is very widespread. Let's look at the conflict between the two main principles of medicine: "Do no harm" and "Do good". In order to "mitigate" this problem, it is necessary to provide opportunities to protect the interests of the donor through health insurance.

Key words: Transplantation, transplantological operations, heart and kidney transplantation, organ and tissue transplantation, principle of do no harm.

Kirish

Transplantologiya, albatta, tibbiyot fani va amaliyotining eng istiqbolli sohalaridan biri hisoblanadi: zamonaviy jarrohlik, reanimatologiya, anesteziologiya, immunologiya, farmakologiya va boshqa tibbiy-biologik fanlarning so'nggi yutuqlarini to'playdi va yuqori tibbiy texnologiyalarning butun majmuasiga tayanadi. 60-yillarning boshlanishidan oldin transplantologiya, aslida, eksperimental jarrohlik sohasi bo'lib, jamoatchilik e'tiborini jalb qilmadi. Transplantologik operatsiyalar birliklar tomonidan hisoblab chiqilgan va eksperimental xususiyatga ega bo'lgan sohadir. Janubiy afrikalik jarroh xristian Bernard dunyodagi birinchi yurak transplantatsiyasini avtohalokatda halok bo'lgan odamdan, o'lim yoqasida bo'lgan bemorga o'tkazgan. Bu esa o'z navbatida 1967 yil burilish nuqtasi bo'ldi. Bir kishidan boshqasiga yurak transplantatsiyasi katta ijtimoiy rezonansga olib keldi.

Transplantologiyaning yutuqlari insoniyat oldida ilgari o'limga mahkum bo'lgan bemorlarni davolash uchun yangi, juda istiqbolli imkoniyat ochilganligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, tibbiyot, huquq, axloq, ilohiyot, psixologiya va boshqa fanlar sohasidagi mutaxassislarining birgalikdagi sa'y-harakatlari zarur bo'lgan huquqiy va axloqiy muammolar mavjud edi.

Tirik donorlardan organlarni olishning huquqiy va axloqiy mezonlari.

Transplantologiyaning axloqiy muammolari tirik odamda yoki jasadda transplantatsiya qilish uchun organlarni qabul qilish yoki olmasligiga qarab sezilarli darajada farq qiladi. Tirik donorlardan buyrak transplantatsiyasi amaliy tibbiyotda transplantologiyaning birinchi yo'nalishi edi. Hozirgi kunda bu butun dunyo bo'ylab tez rivojlanayotgan buyrak faoliyati buzilgan bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatishdir. Buyrak transplantatsiyasi nafaqat yuz minglab bemorlarni o'limdan qutqaribgina qolmay, balki ularni yuqori sifatli hayot bilan ta'minladi. Buyraklarga qo'shimcha ravishda, jonli donorlardan jigar, suyak iligi ko'chirib o'tkaziladi, bu ko'p hollarda bemorning hayotini saqlab qoladi. Shu bilan birga, bir qator murakkab axloqiy muammolar mavjud. Tirik donordan organ transplantatsiyasi ikkinchisiga katta xavf tug'diradi. Donordan organ yoki uning bir qismini olib tashlash, shubhasiz, tibbiyotning asosiy axloqiy tamoyillaridan biri – “zarar qilmang” tamoyiliga asoslanib harakat qilmog'i lozim. Donordan organ yoki to'qimalarni olgan jarroh, unga juda ehtiyotkorlik bilan jarohat olib, hayotini va sog'lig'ini sezilarli xavf ostiga qo'yadi. Bu har qanday bemor uchun har doim katta travma bo'lgan jarrohlik operatsiyasini o'tkazish bilan bog'liq xavf sanaladi. Donordan buyrakni olib tashlash jarayonida va undan keyin jiddiy asoratlar (va hatto o'lim) ko'p hollarda tasvirlangan. Donorning sog'lig'iga yetkazilgan zararni minimallashtirish uchun, masalan, Rossiya qonunchiligi uni bepul, shu jumladan dori-darmon, jarrohlik bilan bog'liq holda sog'liqni saqlash muassasasida davolanish kafolatlanadi. Biroq, afsuski, sog'liqni saqlash sohasida bepul xizmatlar ko'rsatish sohasi tezda torayib borayotganini ta'kidlash kerak. Organning panjarasi amalga oshirilgan shifoxonadan chiqarilgandan so'ng, donor o'z muammolari bilan bevosita yoki bilvosita shikastlangan organni olib tashlash operatsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tibbiyotning ikkita asosiy tamoyillari: “Zarar qilmang” va “Yaxshilik qil” o'rtasidagi ziddiyatni ko'rib chiqamiz. Ushbu muammoni “yumshatish” uchun sog'liqni saqlash sug'urtasi orqali donorning manfaatlarini himoya qilish imkoniyatlarini ta'minlash kerak. Axloqiy nuqtai nazardan, “Zarar qilmang” tamoyilini buzishni oqlaydigan holat-rahm-shafqat, qo'shniga bo'lgan muhabbat va bemorning hayotini saqlab qolish uchun organlardan birini yoki organning bir qismini qurbon qilish uchun alqirizm hissi sanaladi. Biroq, har qanday qurbonlik keltirilishi mumkin emas. Farzandini sevadigan ota-onalar o'z

hayotlarini qurbon qilish huquqiga ega emaslar va unga hayotiy bo'lmagan hayotiy organni berishadi. Yurak transplantatsiyasi o'tkaziladigan bir qator jarrohlik markazlarining ma'muriyati bemorlarning ota-onalaridan bir necha bor bunday takliflarni qabul qildi. Ruhiiy va axloqiy jihatdan sog'lom inson uchun qo'shniga yordam berish nafaqat huquq, balki uning axloqiy burchidir. Biroq, agar bolaning hayoti xavf ostida bo'lsa va otasi, masalan, suyak iligi donori sifatida harakat qilishdan bosh tortsa, qonun uning axloqiy burchini bajarishga majbur emas va uchinchi shaxslarga bu borada majburlash huquqini bermaydi. Faqat xudbinlikning axloqiy ayblovi qolmoqda, ammo transplantatsiya bola uchun kerak. Lekin bu oson ish emas. Bugungi kunda dunyoning barcha mamlakatlarida organlar va to'qimalarni jonli donordan faqat yaqin qarindoshlariga ko'chirish amaliyoti qabul qilinib, ixtiyoriylik va alqirizm tamoyillarini ta'minlashga qaratilgan. To'g'ri, bunday transplantlarni qarindoshlarga emas, balki vakolatli mustaqil organlar (axloqiy qo'mitalar) nazorati ostida hal qilish imkoniyati muhokama qilinadi. Shunga qaramasdan, bunday xayr-ehsonlarni hal qilish uning tijoratlashuviga jiddiy tahdid soladi, hatto organlar va to'qimalarni talon-taroj qilish, bu bilan kurashish juda qiyin bo'ladi. Organlarni yaqin qarindoshlariga ko'chirishda ixtiyoriy, ongli ravishda xabardor qilingan rozilik qoidasi alohida ahamiyatga ega. Rossiya tibbiyotida ongli ravishda xabardor qilingan rozilik o'rniga, odatda shunga o'xshash tarzda qo'llaniladi, ammo aslida boshqa protsedura - donorning yozma roziligini olishdir. Ushbu hujjatda salbiy oqibatlar, ham tibbiy, ham ijtimoiy (masalan, mehnat qobiliyatini cheklash yoki hatto nogironlik ehtimoli), shuningdek, muayyan qabul qiluvchi uchun qulay natija ehtimoli haqida batafsil ma'lumot mavjud emas. Eng murakkab axloqiy muammolarning yana bir guruhi transplantatsiya qilish uchun organlarni sotishni taqiqlash bilan bog'liqdir. Tijoratlashtirish tendentsiyasi o'zining obektiv sabablariga ega hamdir. Birinchidan, bu donor organlarning surunkali yetishmovchiligi holatidan kelib chiqadi. Bu bemorlarni transplantatsiya qilish uchun organlarni olishning ajoyib manbalarini izlashga majbur qiladi. Ikkinchidan, aholining katta qismini qashshoqlashtirish, odamlarni o'z organlarini sotish orqali ham daromad izlashga undashi mumkin. Bunday faktlar keltirilishi mumkin: Qozog'istonda (Shimkentda) chet elliklar tomonidan uyushtirilgan jinoyat to'dasi bor edi. Organ donorlari sifatida O'zbekiston, Qirg'iziston, Ukraina fuqarolari jalb qilingan bo'lib, ular moliyaviy muammolar tufayli buyraklarini sotishgan. Ushbu organlar boshqa mamlakatlarning boy fuqarolariga, asosan, Isroilga ko'chirildi. Uchinchidan, byudjetni moliyalashtirish inqirozi va majburiy tibbiy sug'urta liniyasi bo'yicha moliyalashtirishning zaifligi sog'liqni saqlash muassasalarini o'z faoliyatini tijoratlashtirish orqali omon qolish uchun kurashishga undaydi. Bugungi kunda O'zbekiston tibbiyoti ushbu davlatlar orasida o'z o'rnini egallashga intilmoqda. Ilgari bemorlar xorijiy mamlakatlarga (tibbiy turizm) bunday operatsiyalar uchun chet elga borishga majbur bo'lardilar, buning uchun ko'p pul sarflardilar. Lekin har bir kishi bunday imkoniyatga ega emas edi. O'zbekistonda Toshkent buyrak transplantatsiyasi markazi 1972 yilda tashkil etilgan. Markaz 1972 yilda O'zbekistonda birinchi buyrak transplantatsiyasi o'tkazgan klinik transplantologiya kashshofi akademik U. A. Aripov tashabbusi bilan tashkil etilgan. Buyrak transplantatsiyasi markazi butun transplantologiyaga xos bo'lgan barcha rivojlanish yo'lidan o'tdi. 1970 - 1973 yillari - Markazning shakllanishi yillari hisoblanadi. Ayni paytda gemodializ va tegishli diagnostika bazasi, birinchi navbatda immunologik nefrologiya xizmati yaratildi. Transplantlarning omon qolish darajasi sezilarli darajada yaxshilandi. 1994 yilda "O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi" qonunining qabul qilinishi munosabati bilan

organlarni jasaddan olib qo'yish faqat marhumning qarindoshlari ruxsati bilan yoki umrbod roziligi bilan amalga oshirilganligi sababli O'zbekistonda buyrak transplantatsiyasi to'xtatildi. 2010-yilda buyrak transplantatsiyasi bo'yicha operatsiyalar qayta tiklandi. Markazda 2007 yilgacha 358 buyrak transplantatsiyasi amalga oshirildi. 47 bemorda buyrak transplantatsiyasi jonli donordan o'tkazildi. Akademik Vohidov nomidagi jarrohlik markazi qorin bo'shlig'i va qon tomirlari jarrohligi, shuningdek, ko'krak qafasi, shu jumladan yurak jarrohligining flagmani hisoblanadi. Markaziy Osiyodagi ko'plab operatsiyalar faqat ushbu markazda amalga oshiriladi. Bu jigar, oshqozon osti bezi, o'pka va yurak kompleks yuqori texnologiyali operatsiyalar bir qator o'z ichiga oladi. 2017-yilda qabul qilingan "inson to'qimalari va organlarini transplantatsiya qilish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi qonuni "organlar va (yoki) inson to'qimalari sotib olish va sotish predmeti bo'la olmaydi". "Organlar va to'qimalar transplantatsiyasi to'g'risida" gi qonunning qabul qilinishi operativ jarrohlik, immunologiya va transplantologiya sohasidagi rivojlanish va intensiv tadqiqotlar uchun qo'shimcha turtki bo'lib xizmat qiladi. Hujjat inson organlari va to'qimalarini transplantatsiya qilish masalalarini huquqiy tartibga solish, transplantologiyani klinik intizom sifatida rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, inson organlari va to'qimalarini transplantatsiya qilish uchun huquqiy asos yaratadi. Yaqin qarindoshlik buyrak ko'chirib va (yoki) jigar ulushi, surunkali buyrak va jigar kasalliklarining terminal bosqichlarida bo'lgan bemorlarga yuqori texnologiyali ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish, shuningdek, respublikada yaqin qarindoshlik transplantatsiyasini tashkil etish maqsadida qabul qilindi Dunyoning ayrim mamlakatlarida amalga oshirilayotgan yuqori texnologiyali operatsiyalar hozirgi kunda respublikaning quyidagi uchta yirik muassasasida ham amalga oshirilmoqda:

- Akademik V. Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi
- Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi
- Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasi.

Hujjatda donor kim bo'lishi mumkinligi yoki bo'lmasligi haqidagi savolga aniqlik kiritilgan. Qarindoshlar va mol-mulk, ya'ni ota-onalar, qon va yarim aka-uka va hamshiralalar, turmush o'rtoqlar, bolalar (shu jumladan farzandlikka olingan), bobo-buvilar, nevaralar, shuningdek, ota-onalar va xotin-qizlarning qonun hujjatlariga muvofiq turmush o'rtog'i. Shu bilan birga, yaqin qarindoshlarda transplantatsiya qilish uchun buyraklar va (yoki) jigar lobining olib qo'yilishiga yo'l qo'yilmaydi: 18 yoshga to'lmagan, belgilangan tartibda muomalaga layoqatsiz deb topilgan, ozodlikdan mahrum etish joylarida, I va II guruh nogironlari, homilador ayollar, giyohvandlik, surunkali alkogolizm, toksikomaniya bilan og'rigan shaxslarga mumkin emas. Transplantatsiya qilish zarurligi to'g'risidagi yakuniy qaror sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tashkil etilgan maxsus komissiya tomonidan qabul qilinadi. Operatsiyani amalga oshirish uchun donorning yozma shaklda bayon etilgan to'liq erkin va ongli roziligini olish, undan bitta buyrakni olib tashlash va (yoki) jigar ulushini olish kerak. Shu bilan birga, u keng qamrovli tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak. Transplantatsiya qilinganidan so'ng donor va retsept kamida uch yil davomida profilaktik dispanser tekshiruvi bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari, ambulatoriya nazorati ostida bo'lgan bemorlar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda dori vositalari bilan ta'minlanadi. Transplantologiya xizmatini tashkil etish katta ahamiyatga ega. Axir, endi bemor shifokorlar nazorati ostida bo'ladi, hatto uning sog'lig'idagi eng kichik o'zgarishlar ham mutaxassislar nazorati ostida bo'ladi. Bu operatsiyadan keyingi oqibatlariga

olib keladi. Bemorning vaqtini va mablag'larini tejash ham muhim ahamiyatga ega. Kelgusida ushbu noyob xizmatning ko'lamini va imkoniyatlari kengaytiriladi. Buning uchun mamlakatimizda ilmiy, texnik va huquqiy sharoitlar yaratilmoqda.

References:

1. Z.A.G'iyosov, S.I.Indiaminov . Bioetika-Samarqand,2022.-B.114
2. Ruth R. Faden , Tom L. Beauchamp , Nancy M. P. King A History and Theory of Informed Consent 1986
3. Robert M Veatch- - Theory of the Medical Ethics, DALWKK W 50 V395t 1981; Витч Р. Модели моральной медицины в эпоху революционных изменений // Вопросы философии. 1994. Daniel Callahan. Bioethics. In: Encyclopedia of bioethics. Vol. 1. Ed. W.Th. Reich. N.Y. 1995.
4. Tom L. Beauchamp Principles of Biomedical Ethics. Tom L. Beauchamp - 1979 - Oxford University Press.
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/transplantologiya-rivojlanishining-etik-huquqiy-jihatleri>
6. <https://newjournal.org/index.php/01/article/view/5757>
7. <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/download/1879/1837>
8. <https://srcyrl.xjcistanche.com/news/xenotransplantation-current-challenges-and-em-70018092.html>
9. <https://www.healthdirect.gov.au/organ-transplants>
10. <https://www.nhs.uk/what-we-do/transplantation-services/organ-donation-and-transplantation/>
11. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6399965/>
12. <https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/kidney-transplant/about/pac-20384777>